

2.5. Criterios de inclusión y exclusión

La construcción conceptual de los criterios de inclusión (en adelante CI) y exclusión (en adelante CE), incide en el fortalecimiento de la calidad académica de los estudios, esto fue fundamental para asegurar que el proceso de selección de estudios fuese riguroso, coherente y transparente. Su propósito principal fue definir claramente qué estudios serían considerados relevantes y cuáles no, de acuerdo con el objetivo de la revisión. La Tabla 4 detalla los criterios empleados.

Tabla 4. Criterios de inclusión y exclusión.

Id	Criterio de Inclusión	Id	Criterio de Exclusión
C11	Estudios cuyo núcleo temático esté relacionado con la deuda de procesos en el desarrollo de software.	CE1	Estudios que no proporcionen una definición clara y operativa de la deuda de procesos.
C12	Investigaciones publicadas en idioma inglés y español.	CE2	Artículos que no incluyan una validación empírica de sus propuestas o teorías.
C13	Estudios publicados en revistas indexadas, actas de congresos, y otros medios científicos sometidos a revisión por pares.	CE3	Estudios que traten el tema de la deuda de procesos de manera superficial, sin un análisis profundo o detallado.
C14	Investigaciones recientes (de los últimos 10 años) que aborden la deuda de procesos en el contexto del desarrollo de software.	CE4	Artículos que no estén accesibles por restricciones de acceso o falta de disponibilidad.
C15	Estudios que describan la metodología de manera clara y detallada, permitiendo la replicación y evaluación de los resultados.	CE5	Artículos duplicados.
C16	Literatura gris.		